

NUMERO 01

CADERNO OBSERVA

**AGRICULTURA FAMILIAR NO
ESPIRITO SANTO:**

**ESTABELECIMENTOS E ÁREA DA
AGRICULTURA FAMILIAR E NÃO FAMILIAR**

OBSERVA

OBSERVATÓRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR

André Michelato Ghizelini
Flávio Ramacciotti
Paulo Cesar Aguiar Junior

Caderno Observa Agricultura Familiar

Agricultura Familiar no Espírito Santo:
estabelecimentos e área da agricultura familiar e não familiar
Número 1

Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Humanas e Naturais

O Observatório da Agricultura Familiar tem como missão produzir, sistematizar, analisar e disseminar dados e informações sobre a agricultura familiar, de forma a dar visibilidade ao seu papel no desenvolvimento rural, fornecendo subsídios à pesquisa e à formulação de políticas públicas.

Ficha Técnica

Coordenador

Prof. Dr. André Michelato – Doutor em Sociologia, Professor e Pesquisador na Universidade Federal do Espírito Santo

Analista de Dados

Flávio Ramacciotti – Cientista Social/UFES

Geógrafo

Ms. Paulo Cesar Aguiar Junior – Geógrafo e Doutorando em Geografia/UFES

Revisão Textual

Ágatha Silva de Andrade – Graduada em Letras Português/UFES

Nos sigam nas nossas redes sociais

<https://www.observaagriculturafamiliar.com/>

Instagram: @observaagriculturafamiliarbr

e-mail: observaagriculturafamiliar@gmail.com

@2024

Avenida Fernando Ferrari, 514. Bairro Goiabeiras. Município de Vitória. Estado do Espírito Santo.

DOI [10.5281/zenodo.12802680](https://doi.org/10.5281/zenodo.12802680)

Apoio e Fomento

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
*Secretaria da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional*

Projeto 837/2023 FAPES

Michelato-Ghizelini, André A.

Agricultura Familiar no Espírito Santo: estabelecimentos e área da agricultura familiar e não familiar / André Michelato; Flávio Ramacciotti; Paulo Cesar Aguiar Junior. Vitória - ES, 2024.

PDF

Acesso em <https://www.observaagriculturafamiliar.com>

DOI 10.5281zenodo.12802680

1. Desenvolvimento Rural. 2. Agricultura. 3. Agricultura Familiar. I. Título.

CDD301

Sumário

Quem somos: O Observatório da Agricultura Familiar.....	6
Apresentação.....	7
A Agricultura Familiar: conceito e definição.....	8
Notas Técnicas.....	10
Mapa Político do Estado do Espírito Santo.....	11
Capítulo 1: Estabelecimentos da Agricultura Familiar e Não Familiar no Estado do Espírito Santo	13
Capítulo 2: Área da Agricultura Familiar e Não Familiar no Estado do Espírito Santo.....	21
Capítulo 03: Relação entre área e estabelecimentos da Agricultura Familiar e Não Familiar no Estado do Espírito Santo.....	29
Capítulo 4: Taxa Média da Área Agrícola da Agricultura Familiar e Não Familiar no Estado do Espírito Santo.....	35
Capítulo 5: Densidade Demográfica do Território Rural no Estado do Espírito Santo.....	41
Considerações Finais.....	45
Anexos.....	46
Referências Bibliográficas.....	47

Quem somos: O Observatório da Agricultura Familiar

O Observatório da Agricultura Familiar é um núcleo de pesquisa com base na Universidade Federal do Espírito Santo/Brasil, que tem como missão produzir, sistematizar, analisar e disseminar dados e informações da agricultura familiar e camponesa, de forma a dar visibilidade ao seu papel de ator social do desenvolvimento rural e do sistema agroalimentar, fornecendo subsídios à pesquisa, à formulação de políticas públicas e à tomada de decisões de estratégias de mercado.

Os objetivos do Observatório da Agricultura Familiar são:

1. Monitorar índices, indicadores e variáveis da agricultura familiar brasileira e internacionalmente a partir das seguintes dimensões:
 - a. Social: características da população, educação, saúde, segurança alimentar, moradia, saneamento, mão de obra/ocupação, renda – agrícolas/não agrícolas, condição em relação a terra, telefonia/internet, lazer;
 - b. Produtiva: assistência técnica/capacitação, produção, uso da terra – área/variedades, modelos produtivos – convencional/orgânico, agroindustrialização, maquinário, comercialização, estradas, crédito, indicadores agropecuários;
 - c. Econômica: PIB da Agricultura Familiar, Valor Bruto da Produção;
 - d. Ambiental: áreas de preservação permanente, florestas, água, manejo de agroquímicos, práticas ecológicas de produção, irrigação, métodos de plantio;
 - e. Organizativa: organização sindical, organização cooperativada, organização associativa, participação institucional.
2. Sistematizar, analisar e publicizar dados e informações da agricultura familiar produzidos por institutos, organizações governamentais e não governamentais;
3. Sistematizar, monitorar e analisar dados de políticas públicas direcionadas especificamente para agricultura familiar brasileira;
4. Avaliar metodologias de produção de índices e indicadores/variáveis da agricultura familiar, com vistas ao aprimoramento e a proposição de novas metodologias;
5. Promover e desenvolver pesquisas, análises e pareceres sobre os indicadores e variáveis monitoradas pelo Observatório.

Apresentação

Esta série intitulada Caderno Observa Agricultura Familiar, coordenada pelo Observatório da Agricultura Familiar, tem como objetivo disseminar dados e análises sobre a Agricultura Familiar brasileira a partir do Censo Agropecuário.

Os Cadernos Observa tem como premissa a simplicidade, mas sem reduzir a complexidade dos dados, possibilitando que não especialistas de qualquer área do conhecimento possam transitar e compreender as informações e dados da agricultura familiar no Brasil e no mundo.

Nossa principal forma de comunicação dá-se por meio da exposição de dados secundários organizados em tabelas, gráficos e mapas, complementados com sínteses analíticas, de forma a proporcionar objetividade aos leitores e espaço para construções analíticas próprias sobre a realidade da agricultura familiar a partir dos dados organizados pelo Observa.

Além dos mapas e das análises, os dados organizados e agrupados (em formato de tabela Excel) também serão apresentados para serem utilizados de forma livre por quaisquer pessoas ou organizações (ver Anexos).

Neste Caderno Observa Agricultura Familiar, Número 1, intitulado “Agricultura Familiar no Espírito Santo: estabelecimentos e área da agricultura familiar e não familiar”, você encontrará dados, mapas e análises sobre a área, estabelecimentos agrícolas e densidade demográfica da agricultura familiar e não familiar no Estado do Espírito Santo, tanto com divisão de municípios, como de microrregiões. Para quem não tem muita familiaridade com o mapa político do Estado do Espírito Santo, nós o disponibilizamos na página 11.

No mais, desejamos a todas e todos uma ótima leitura e uma bela viagem pelos dados, análises e mapas da Agricultura Familiar capixaba e brasileira.

A Agricultura Familiar: conceito e definição

O termo agricultura familiar no Brasil é muito recente, teve seu surgimento marcado pela resolução do BACEN (Banco Central do Brasil), número 2.191 de 24 de agosto de 1995, que definiu a agricultura familiar como sendo uma forma de organização que: a) explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; b) não mantenha empregado permanente; c) não detenha a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais; d) tenha no mínimo, 80% de sua renda bruta anual seja proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e) resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximos a área de produção/trabalho familiar.

No entanto, vale ressaltar que antes dessa definição, outras denominações para a agricultura familiar predominaram, tais como: sitiantes, caboclos, roceiros, caipiras, peão, produtor/a rural, trabalhador/a rural, agricultores/as, proprietários rurais, entre outros. Nesse contexto, não havia a existência de uma categoria que pudesse reunir e “unificar” tantas denominações em apenas uma, o que era urgente, pois havia a necessidade de que esta forma de agricultura fosse reconhecida pelo Estado para que fossem criadas políticas públicas específicas.

Assim, a partir dessa resolução, a agricultura familiar passa a ser reconhecida e institucionalizada como categoria social, que deveria passar a fazer parte do olhar e atendimento do Estado e das políticas públicas.

Ainda em 1995, o governo brasileiro, após muita pressão do movimento sindical e movimentos populares ligados à agricultura familiar e camponesa, criou o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, instituído através da resolução nº 2.191/1995, destinado ao apoio financeiro, via crédito rural, para a agricultura familiar. O PRONAF representará uma das maiores e mais importantes conquistas da agricultura familiar em prol do seu reconhecimento como um ator público do desenvolvimento brasileiro.

Mas será em 2006, com a aprovação da lei 11.326, de 24 de julho de 2006 (BRASIL, 2006), denominada popularmente como a Lei da Agricultura Familiar, é que o Estado brasileiro institucionalizará definitivamente a agricultura familiar como uma categoria social. Essa lei “estabelece as diretrizes para a formulação para a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais”, que em seu artigo 3º, define a agricultura familiar como:

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

- I. não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
- II. utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
- III. tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;
- IV. dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006).

No entanto, caracterizar a agricultura familiar exclusivamente através de variáveis objetivas, como as que constam na lei da agricultura familiar, é reduzi-la a uma tentativa de homogeneizar um grupo que tem diversas diferenças, seja do ponto de vista socioeconômico, das formas e tipos de produção, da formação familiar, da cultura alimentar, das formas de comercialização etc. Assim, a legislação oferece um uso “operacional” de como definir e categorizar o que seria a agricultura familiar, algo importante e necessário, mas que não explicita o que realmente vem a ser a agricultura familiar. Portanto, a agricultura familiar não pode ser compreendida por meio de uma descrição objetiva, pois para além de um estrato social, é um modo de vida, que imprime uma forma de se relacionar com o ambiente, com a natureza, com as expressões econômicas, políticas e sociais.

Uma das definições mais importantes que tivemos no Brasil, deu-se a partir do estudo de cooperação técnica entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU). Segundo esse estudo, agricultura familiar é definida com base em três características centrais: a) a gestão da

unidade produtiva e os investimentos nela realizados são feitos por indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou casamento; b) a maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; e c) a propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra) pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em caso de falecimento ou aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva (INCRA, 2000).

Um pesquisador da agricultura de base familiar, chamado Chayanov (1974), caracterizou a agricultura de base familiar a partir de como se dão as relações interna e externa à unidade de produção, ou seja, a agricultura familiar não é um modo de produção, mas uma forma de como organizar a produção e teria como característica central a ausência da mais valia. Segundo o pesquisador, tal forma de agricultura caracteriza-se pela especificidade no modo como se estrutura e organiza-se internamente, ou seja, "...o produtor familiar é fundamentalmente um proprietário que trabalha. Na verdade, quem trabalha é o agricultor e sua família, e é familiar a propriedade do estabelecimento" (WANDERLEY, 1998, p. 31). A dificuldade em estabelecer uma diferença significativa entre o mundo do trabalho e o mundo da vida na propriedade familiar, não é tarefa tão simples como no produtor rural de médio e grande porte, cuja mão de obra assalariada se reproduz a partir da lógica da empresa capitalista. Já na agricultura familiar não há uma separação significativa entre a "empresa" e a família, pois o lucro obtido do trabalho físico e mental do agricultor é condição para a reprodução social da família.

Assim como Chayanov, outro importantíssimo pesquisador sobre a agricultura familiar, o canadense Huges Lamarche (1998), propõe que a agricultura familiar não é uma categoria homogênea, mas tem internamente uma diversidade de formas de reprodução social e econômica. Em uma pesquisa realizada mundialmente, ainda no início da década de 80 do século passado, ele concluiu que a agricultura familiar poderia ser categorizada em quatro diferentes estratos, partindo do princípio de que a organização da produção e do trabalho familiar, assim como a relação da lógica de mercado, influenciam diretamente nas formas da sua reprodução social. Lamarche propõe os seguintes modelos: 1) empresa; 2) empresa familiar; 3) agricultura camponesa; e 4) agricultura familiar moderna.

Diante do exposto, definir e caracterizar a agricultura familiar como algo não homogêneo é um começo, mas não desvenda as reais características e necessidades para re-conhecer a agricultura familiar na sua ampla complexidade.

Para além do conceito do que vem a ser agricultura familiar, é importante contextualizá-la como um ator do desenvolvimento do sistema agroalimentar, responsável por 70% da produção de alimentos que vai para a mesa dos brasileiros, de modo que a agricultura familiar está na base da estrutura do sistema agroalimentar no Brasil. Nesse sentido, sistema agroalimentar é definido como sendo a cadeia de atividades que vai desde a produção ao consumo de alimentos, formada por diversos agentes e atores sociais e econômicos. Nesse emaranhado de participação para a construção e desenvolvimento do sistema agroalimentar, a agricultura familiar é agente estrutural e estruturante. Desse modo, ter políticas públicas que fornecem condições para a reprodução social da agricultura familiar é possibilitar a ampliação da disponibilidade de alimento para a população urbana. Para tanto, é necessário que o Estado tenha à disposição dados que "reproduzam" a realidade de forma constante e o mais fidedigna possível e que sejam alvo de análises aprofundadas em constante debate e aprimoramento.

Portanto, os Cadernos do Observatório da Agricultura Familiar tem como objetivo contribuir para desvendar as nuances e complexidades que agricultura familiar possui, possibilitando a ampliação da base de conhecimento e de análises sobre o mundo rural, e desta forma possibilitar que o desenvolvimento rural tenha a agricultura familiar sujeito.

Notas Técnicas

A base de dados mobilizada para a elaboração do Caderno Observa foi extraída da décima (IBGE, 2006) e décima primeira (IBGE, 2017) edições do Censo Agropecuário organizado pelo IBGE, assim como do Censo Demográfico (IBGE, 2010) das áreas urbanizadas (IBGE, 2019) e das áreas dos municípios (IBGE, 2022), para todos os níveis territoriais analisados.

As informações contidas nos Censos são declaratórias, procedimento de coleta que segue padrões internacionais e, na edição de 2017, somam-se orientações do Censo Agropecuário Mundial 2020 (WCA, 2020). Nesse caso, o estabelecimento rural é a unidade central de coleta e, dentre os estabelecimentos, só foram elencadas para os censos as informações fornecidas dos estabelecimentos agropecuários que, como define o IBGE, são:

Toda unidade de produção/exploração dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícola, independentemente de seu tamanho, de sua forma jurídica (se pertence a um produtor, a vários produtores, a uma empresa, a um conjunto de empresas etc.), ou de sua localização (área urbana ou rural), tendo como objetivo a produção, seja para venda (comercialização da produção) ou para subsistência (sustento do produtor ou de sua família). (IBGE, 2018, p. 17).

O último Censo Agropecuário (IBGE, 2017) incorporou uma série de atualizações metodológicas em relação ao Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), considerando o Decreto nº 9.064, de 31 de maio de 2017 e as definições anteriores. Embora aprimoramentos algorítmicos e ajustes de critérios como a mudança de estimativa de renda líquida para renda bruta e refinamentos na classificação da agricultura familiar tenham sido realizados, o IBGE não disponibiliza automaticamente a atualização dos dados do Censo Agropecuário de 2006 em nível municipal, sendo necessário pedido especial para os dados requeridos. Visto isso, o Observatório decidiu que a atualização dos dados do censo de 2006 não foi essencial, pois em comparação com a base de dados atualizada, não apresentou desvio significativo para o escopo das análises aqui realizadas.

Em relação à metodologia para a elaboração dos mapas coropléticos, foi utilizado o software QGIS, em sua versão 3.36.3-Maidenhead. As bases cartográficas do Estado do Espírito Santo foram fornecidas pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), sendo que a base cartográfica dos mapas dos municípios é de 2018 (IJSN, 2018) e a base dos mapas das microrregiões de planejamento do Estado do Espírito Santo é de 2020 (IJSN, 2020). Na elaboração dos mapas foi utilizado o método das quebras naturais do algoritmo de jenks como padrão de definição das classes, com ajustes manuais nas legendas.

Mapa Político do Estado do Espírito Santo

ESPÍRITO SANTO - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

MICRORREGIÕES E MUNICÍPIOS

Elaboração: Paulo Cesar Aguiar Junior.		Fonte de dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2022) e Instituto Jones dos Santos Neves (2018; 2020).	OBSERVATÓRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR www.observaagriculturafamiliar.com/
Base Cartográfica: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN.			
Software Cartográfico: QGIS.	Ano: 2024.		

Capítulo 1: Estabelecimentos da Agricultura Familiar e Não Familiar no Estado do Espírito Santo

No que se refere aos dados de estabelecimentos da agricultura familiar e não familiar no Estado do Espírito Santo, os números absolutos nos mostram uma realidade significativamente diferente entre os anos pesquisados, 2006 e 2017, com um crescimento significativo do número de estabelecimentos familiar e não familiar. A análise e explicação de tal realidade não pode ser facilmente identificada, pois para compreender melhor os motivos de tal crescimento do número de estabelecimentos seria necessário uma pesquisa aprofundada das razões que levaram a construção de tal realidade, o que não é objetivo dos Cadernos do Observa. Motivos para esse aumento poderiam passar pelo aumento de processos de regularização fundiária, da expansão de chácaras de final de semana, do aumento da divisão das propriedades entre familiares, entre outros, mas para tanto é imprescindível a realização de pesquisas específicas.

Tabela 01: Número absoluto e percentual de estabelecimentos total, da agricultura familiar e não familiar no Estado do Espírito Santo.

	2006	2017	Diferença %
Agricultura Familiar	67.109	80.560	+20,04%
Agric. Não Familiar	16.778	27.054	+61,25%
Total	83.387	107.614	+28,28%

Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, 2006/2017.

No tocante ao Estado do Espírito Santo, é importante destacar o crescimento dos estabelecimentos da agricultura familiar no período de 2006 a 2017, principalmente no que se refere aos dados agrupados em microrregiões, chamando atenção para a microrregião Nordeste, com variação de +51%. Além disso, constatou-se uma variação de +32% nas microrregiões Central Serrana, Centro Sul e Noroeste. Tais números são muito expressivos, se considerarmos um período tão curto para esse crescimento. Nesse contexto, cabe mencionar que dentre as microrregiões, a única que sofreu perda de percentual de estabelecimentos da agricultura familiar foi a microrregião Metropolitana com uma variação negativa de 10%.

Em relação aos estabelecimentos da agricultura não familiar, as microrregiões que obtiveram um crescimento positivo, mais significativo, na diferença percentual no período de 2006 a 2017, foram as microrregiões Nordeste +96%, Centro Oeste +95%, Caparaó +97% e Litoral Sul +87%.

Dos 78 municípios capixabas, em relação aos estabelecimentos, na variação do período de 2006 a 2017, 61 municípios apresentaram aumento da distribuição percentual para agricultura não familiar e apenas 15 para a agricultura familiar. O restante dos municípios ou reduziram ou mantiveram a proporção.

Dessa forma, mesmo diante de um cenário de aumento do número de estabelecimentos da agricultura familiar, é importante salientar que seu crescimento foi muito abaixo do crescimento dos estabelecimentos da agricultura não familiar, principalmente se considerarmos que 1) a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos no Brasil, e que 2) “no período de 2007 a 2019, o Índice de Preços de Alimentação e Bebidas (IPAB) elevou-se em 155,7%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – que inclui o IPAB –, cresceu 103,5%. Nesse ínterim, durante a pandemia da COVID-19, entre 2020 e 2021, o IPAB subiu 23,2% e o IPCA, 15,0%” (BACCARIN, 2022). Tal cenário mostra-se importante para que a sociedade, governos e o mercado tenham olhares atentos para a produção de alimentos e, principalmente, para quem produz tais alimentos para a população brasileira: a agricultura familiar.

Mapa 01: Percentual dos estabelecimentos da agricultura familiar nas microrregiões do Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 02: Percentual dos estabelecimentos da agricultura não familiar nas microrregiões do Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 03: Taxa de aumento dos estabelecimentos agrícolas da Agricultura Familiar e Não Familiar por microrregião no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 04: Percentual dos estabelecimentos da agricultura familiar no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 05: Percentual dos estabelecimentos agrícolas da agricultura não familiar no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 06: Taxa de aumento dos estabelecimentos agrícolas da Agricultura Familiar e Não Familiar no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Capítulo 2: Área da Agricultura Familiar e Não Familiar no Estado do Espírito Santo

Há um total de 3.320 milhões de hectares de área agrícola disponível no Estado do Espírito Santo, sendo que houve um aumento de 14% no período de 2006 a 2017, o que representa pouco mais de 419 mil hectares. Dessa área, 117 hectares pertencem à agricultura familiar, representando um aumento de 12% em relação a 2006; os demais 302 mil hectares foram acrescidos à área da agricultura não familiar, representando um aumento de 15% em relação a 2006.

Em relação às microrregiões, vale destacar que houve um aumento mais expressivo na microrregião Nordeste com +31%, representando um acréscimo de 165 mil hectares, 40% do total de aumento do período pesquisado. Duas microrregiões apresentaram redução na área (familiar e não familiar), a microrregião Central Serrana com -2% e a microrregião Metropolitana com -4%; também houve aumento nas demais microrregiões (verificar na Tabela 03 nos anexos).

No que se refere aos municípios do Estado do Espírito Santo, os que apresentaram maior crescimento percentual de área total, em relação ao período 2006 a 2017, foram os municípios de Jaguaré +69%, Itapemirim +73%, Mucuri +76%, Boa Esperança +76% e Alto Rio Novo com +86%. E os que apresentaram um decréscimo significativo foram Guarapari -37% e Piúma -32%.

Com relação à área agricultável da agricultura familiar, os maiores crescimentos proporcionais, no período de 2006 a 2017, foram dos municípios de Muqui +161%, São Mateus +88%, Itapemirim +86%, Boa Esperança +85% e Ponto Belo +71%, sendo que 46 municípios dos 78 apresentaram aumento proporcional de área da agricultura familiar no período pesquisado. Já os municípios que apresentaram decréscimo na área proporcional da agricultura familiar nesse mesmo período foram: Piúma com -31%, Fundão com -26%, Marilândia com -25% e Guarapari com -25%.

Em relação à área da agricultura não familiar, os municípios que apresentaram decréscimo proporcional, no período de 2006 a 2017, foram: Marataízes -52%, Guarapari -42%, Vila Pavão -35%, Rio Novo do Sul -33%, Piúma -32%, Itaguaçu -27% e Apiacá -27%.

Esses dados nos chamam atenção para o fato de que houve um crescimento significativamente mais expressivo de área da agricultura familiar não familiar, proporcionalmente, a agricultura familiar, como foi o caso de Marechal Floriano com +146%, Alto Rio Novo com +132%, Pancas com +116%, Itatiba com +102%, Mucuri com +95% e Guaçuí com +86%, pois como pode ser verificado no mapa 09, onde 29 municípios apresentam redução na quantidade de área da agricultura familiar.

Microrregiões importantes para a agricultura familiar no Estado do Espírito Santo, como é o caso da microrregião Sudoeste Serrana (ver Mapa 13), apresentou um crescimento da área da agricultura não familiar de 17,5% e um crescimento de apenas 0,4% da área da agricultura familiar. Isso demonstra a fragilidade com que a agricultura familiar tem reagido aos movimentos de mercado e políticas públicas, visto que uma das regiões mais importantes para a agricultura familiar no Estado do Espírito Santo tem apresentado uma forte pressão da agricultura não familiar sobre a agricultura familiar.

Mapa 07: Percentual da área dos estabelecimentos da agricultura familiar nas microrregiões do Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 08: Percentual da área dos estabelecimentos da agricultura não familiar nas microrregiões do Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 09: Taxa de aumento da área dos estabelecimentos agrícolas da Agricultura Familiar e Não Familiar no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 10: Taxa de aumento da área dos estabelecimentos agrícolas da Agricultura Familiar e Não Familiar nas microrregiões no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 12: Área da Agricultura Não Familiar no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Capítulo 03: Relação entre área e estabelecimentos da Agricultura Familiar e Não Familiar no Estado do Espírito Santo

Neste capítulo você encontrará mapas e dados que expressam a relação entre área e estabelecimentos da agricultura familiar e não familiar, seja por município ou por microrregião.

Nestes mapas você irá verificar que os dados estão sobrepostos, sendo possível perceber o quanto é necessário qualificar a apresentação dos dados de forma a captar a complexidade da realidade, possibilitando amplificar as bases de dados que permitam uma melhor compreensão do movimento e da transformação que ocorrem nos agrupamentos humanos ao longo do tempo.

Nos mapas que seguem você poderá observar graficamente que as cores ao fundo representam o percentual de estabelecimentos e os gráficos sobrepostos, em forma de pizza, representam o percentual de área agrícola. Ou seja, é possível, a partir da representação gráfica desses dados num mesmo mapa, analisar a presença de estabelecimentos versus área da agricultura familiar e não familiar, além de sua diferença ao longo do tempo.

A pressão da agricultura não familiar sobre a agricultura familiar fica ainda mais explícita no Mapa 13, onde é perceptível que regiões com significativa presença da agricultura familiar, como é o caso da microrregião litoral sul e microrregião sudoeste serrana, tem diminuído a presença de estabelecimentos da agricultura familiar nessas microrregiões.

No Mapa 14, é possível verificar que nas microrregiões Nordeste, Centro Oeste e Rio Doce, territórios que historicamente tem significativa presença hegemônica da agricultura não familiar, no período de 2006 a 2017, a agricultura familiar sofreu ainda mais pressão e diminuição da sua representação, seja referente à área como de estabelecimentos agropecuários.

Portanto, é primordial e urgente o desenvolvimento de pesquisas que possam apresentar, nessas regiões do Estado do Espírito Santo, as causas e razões que tem pressionado a agricultura familiar a diminuir sua presença, proporcionalmente à agricultura não familiar.

Mapa 13: Relação do Percentual dos estabelecimentos e da área da Agricultura Familiar nas microrregiões no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 15: Relação do Percentual dos estabelecimentos e da área da Agricultura Familiar no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 16: Relação do Percentual dos estabelecimentos e da área da Agricultura Não Familiar no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Capítulo 4: Taxa Média da Área Agrícola da Agricultura Familiar e Não Familiar no Estado do Espírito Santo

Neste capítulo você encontrará dados e mapas que representam a taxa média de área agrícola da agricultura familiar e não familiar nos municípios e microrregiões. Tal indicador permite verificar a presença e a movimentação da agricultura familiar e não familiar ao longo do período pesquisado (2006/2017).

Como pode ser visualizado nas tabelas e nos mapas, a taxa média agrícola da agricultura familiar já é baixa, de modo que representava, em 2006, pouco mais de 34,1% e, no ano de 2017, caiu para 33,2%. Nesse caso, percebe-se a perda de área agrícola da agricultura familiar de 0,9% da média de área dos estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar no Estado do Espírito Santo. No entanto, houve um aumento de municípios, do ano de 2006 para 2017, onde 22 municípios tiveram perda de taxa média e os demais 56 tiveram um aumento da taxa média. Contudo, a taxa média caiu, o que representa uma inclusão de municípios no processo de diminuição. Ou seja, aumentou em função da diminuição.

De outro lado, a taxa média agrícola da agricultura não familiar no Estado do Espírito Santo representava, em 2006, 65,83% e teve um aumento da taxa para 66,76% no ano de 2017. Uma taxa significativamente alta que impacta diretamente na produção de alimentos pela agricultura familiar, promovendo inflação e, conseqüentemente, aumento do custo dos alimentos, principalmente para os estratos sociais com maior situação de insegurança alimentar.

Este indicador de Taxa Média é uma proposição metodológica do Observatório da Agricultura Familiar, que tem como preocupação amplificar a base de dados e informações que contribuam positivamente para as análises que possam subsidiar o planejamento de ações que qualifiquem o sistema agroalimentar brasileiro, de forma a dar condições amplas e irrestritas para a população brasileira se alimentar com qualidade e quantidade suficientes para o pleno desenvolvimento de cada indivíduo, seja social, política e culturalmente.

Mapa 19: Taxa média da área agrícola por município da Agricultura Familiar no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 20: Taxa média da área agrícola da Agricultura Não Familiar por município no Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Capítulo 5: Densidade Demográfica do Território Rural no Estado do Espírito Santo

Por definição, a densidade demográfica é o número médio de habitantes por quilômetro quadrado (hab/km²), ou seja, corresponde à distribuição da população em uma determinada área. Também chamada de densidade populacional ou população relativa, esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nela se encontram.

Para a produção dos mapas de “densidade rural” foi estimada a área rural mediante subtração da área urbanizada (IBGE, 2019) do total de área de cada município em Km² (IBGE, 2022). Já o índice de densidade de população rural foi criado através da divisão entre a população rural dos municípios (IBGE, 2010) pela área rural estimada. Na elaboração do mapa de “densidade populacional nos estabelecimentos agrícolas” dividiu-se a área dos estabelecimentos agrícolas (IBGE, 2017) em hectare por 100, resultando assim em um valor de área dos estabelecimentos agrícolas em Km². Nesse aspecto, foi calculada a densidade da população rural nos estabelecimentos agrícolas através da divisão entre os dados de população rural dos municípios/microrregiões (IBGE, 2010) pela área dos estabelecimentos agrícolas informada pelo censo agropecuário do IBGE (2017).

A representação dos dados de densidade demográfica apresentados nos mapas considera a média da população distribuída num certo território, o Método Coroplético, não considerando espaços verdes, corpos de água, arruamentos e demais alvos que não são habitáveis. Para o aprofundamento e para melhor compreender a dinâmica demográfica nestes territórios e localidades seria necessária a utilização de outros métodos, a exemplo do Método Dasimétrico (MOTA SANTOS, 2024).

A densidade demográfica do Brasil na última pesquisa censitária (IBGE, 2022) foi estimada em 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. No caso do Espírito Santo, o estado possui a 7^a maior densidade demográfica do país (2022), mesma posição ocupada em 2010, mas com aumento de 76,25 hab/Km² para 83,20 hab/Km² (IJSN, 2022). No entanto, a densidade demográfica da população rural no Estado do Espírito Santo é de 12,87 pop.rural/km² (IBGE, 2010), sendo que existem 46 municípios acima da densidade estadual, como pode ser visualizado na tabela 05 nos anexos deste Caderno.

Mapa 21: Densidade Rural nas microrregiões do Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 22: Densidade Populacional nos Estabelecimentos Agrícolas nas microrregiões do Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Mapa 23: Densidade Rural nos municípios do Estado do Espírito Santo, segundo dados do Censo Agropecuário IBGE, 2006-2017.

Considerações Finais

O Número 1 do Caderno Observa inaugura uma série de cadernos que irão apresentar dados, mapas e análises que possam contribuir para ampliar a compreensão sobre a realidade da agricultura familiar no Estado do Espírito Santo e no Brasil, cujo objetivo é promover o acesso aos dados da agricultura familiar para especialistas, mas, principalmente, para um público de não especialistas, aprimorando o conhecimento e a capacidade de análise destes atores sobre a realidade rural capixaba e brasileira.

Ao longo deste caderno foi possível verificar que a análise dos mapas e dados apresentados indica que a agricultura familiar tem sofrido forte pressão sobre a sua capacidade de reprodução social, ou seja, de possibilitar que as futuras gerações de agricultores familiares possam se manter no rural. No período pesquisado, no Censo Agropecuário 2006 e 2017, a agricultura familiar não teve uma diminuição absoluta, mas diante do crescimento de área e estabelecimentos que ocorreram no Estado do Espírito Santo no período, a agricultura familiar cresceu significativamente menos, e em muitos municípios e microrregiões ocorreu de fato uma diminuição da presença da agricultura familiar. Vale destacar, que do total de 78 municípios do Estado do Espírito Santo, no que se refere aos estabelecimentos agropecuários, 61 municípios apresentaram aumento da distribuição percentual para agricultura não familiar e apenas 15 para a agricultura familiar.

Diante desse cenário, é importante que o país tenha olhares mais atentos para a produção de alimentos e, principalmente, para quem produz esses alimentos para a população brasileira: a agricultura familiar, principalmente se consideramos que 1) a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos no Brasil, e que 2) “no período de 2007 a 2019, o Índice de Preços de Alimentação e Bebidas (IPAB) elevou-se em 155,7%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – que inclui o IPAB – cresceu 103,5%. Durante a pandemia da COVID-19, entre 2020 e 2021, o IPAB subiu 23,2% e o IPCA, 15,0%” (BACCARIN, 2022).

Portanto, governos e mercado precisam olhar para a realidade baseada em fatos e dados para que seja possível realizar um planejamento capaz de incidir no desenvolvimento e aprimoramento de sistemas agroalimentares, com o objetivo de reduzir o impacto inflacionário nos alimentos, qualificando e ampliando a produção agroalimentar em setores que mais contribuem para a soberania e segurança alimentar da população capixaba e brasileira, a exemplo da agricultura familiar.

Estancar e reverter o quadro de perda da população de agricultores familiares é de responsabilidade direta da ação das políticas públicas. Excesso de procedimentos burocráticos, juros acima das condições de empréstimo, infraestrutura precária do rural, poucos investimentos em qualificação profissional, excesso do trabalho artesanal manual (baixa capacidade tecnológica), mercado de comercialização de baixa capacidade de negociação para quem produz, baixos níveis de agroindustrialização familiar, investimentos insuficientes em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a agricultura familiar, entre outros fatores, tem impactado diretamente no aumento ou na manutenção da insalubridade do trabalho da agricultura familiar, nos baixos níveis de renda, na ausência de garantias para a produção e na precariedade da vida social e cultural dos territórios rurais, o que tem gerado insatisfação para que futuras gerações tenham interesse em permanecer no rural.

Portanto, os Cadernos Observa do Observatório da Agricultura Familiar somam-se a outros estudos e pesquisas que apresentam dados e análises de forma a contribuir para que tomadores de decisão tenham elementos necessários para propor o desenvolvimento e aprimoramento de políticas que fortaleçam os sistemas agroalimentares.

Anexos

No links abaixo, você poderá acessar a base de dados utilizadas neste caderno, assim como outros dados que a equipe do Observatório da Agricultura Familiar está disponibilizando para você. A base de dados que foi utilizada para organizar tais tabelas foram os dados do Censo Agropecuário do IBGE.

[Tabela 01: Áreas em hectares dos municípios do Estado do Espírito Santo - 2006/2017](#)

[Tabela 02: Estabelecimentos agropecuários nos municípios no Estado do Espírito Santo - 2006/2017](#)

[Tabela 03: Áreas em hectares das microrregiões no Estado do Espírito Santo - 2006/2017](#)

[Tabela 04: Estabelecimentos das microrregiões do Estado do Espírito Santo - 2006/2017](#)

[Tabela 05: Densidade Rural nos municípios do Estado do Espírito Santo - 2010/2019/2022](#)

[Tabela 06: Densidade Rural nas microrregiões do Estado do Espírito Santo - 2010/2019/2022](#)

Referências Bibliográficas

- BACCARIN, José Giacomo, et al. Disponibilidade Interna e Inflação de Alimentos no Brasil Face à Internacionalização da Agricultura (artigo original: Exportação, Disponibilidade e Inflação Alimentar no Brasil). *Revista Segurança Alimentar Nutricional*. Campinas, v. 29, p. 1-15. 2022.
- BRASIL. Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2006/lei/111326.htm>. Acesso em: jul. 2018.
- CHAYANOV, A. V. *La organización de la unidad económica campesina*. Buenos Aires: Ediciones Nueva, 1974.
- DELGROSSI, Mauro Eduardo. Algoritmo para delimitação da agricultura familiar no Censo Agropecuário 2017, visando a inclusão de variável no banco de dados do Censo. Disponível para ampla consulta. Brasília, 2019. Disponível em: <[https://sidra.ibge.gov.br/Content/Documentos/CA/Metodologia%20Agricultura%20familiar%20\(IBGE\)%20DelGrossi%20final%205jun2019.pdf](https://sidra.ibge.gov.br/Content/Documentos/CA/Metodologia%20Agricultura%20familiar%20(IBGE)%20DelGrossi%20final%205jun2019.pdf)>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- FAO. Food And Agriculture Organization of the United Nations. World Programme for the Census of Agriculture 2020. Disponível em: <<http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/en/>>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010: População e Distribuição da população pelas Grandes Regiões e Unidades da Federação nos Censos Demográficos. 2010. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1286>>. Acesso em: 10 março de 2024.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo agropecuário (2006): Brasil, grandes regiões e unidades da federação - segunda apuração. Rio de Janeiro: 2012. 758p. <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv61914.pdf>>. Acesso em: 15 de março de 2024.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2017. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Disponível em <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017>>. Acesso em: 20 março 2024.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2017. Resultados Preliminares. Rio de Janeiro, 2018. 108p. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=73093>>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- IJSN. INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES. IJSN NO CENSO 2022. Um Panorama do Espírito Santo e o Contexto Nacional. Vitória. 2022. Disponível em: <https://ijsn.es.gov.br/Media/IJSN/PublicacoesAnexos/resenhas_pdf/IJSN_2023-Resenha_Estrutural_Um%20Panorama%20do%20ES%20e%20o%20contexto%20nacional_EDIT.pdf>. Acesso em 21 de jun. 2024.
- INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. *Novo Retrato da Agricultura Familiar: o Brasil redescoberto*. Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO. 2000.
- LAMARCHE, H. *Agricultura familiar: do mito à realidade*. Campinas: Editora da Unicamp, 1998.
- MOTA SANTOS, A.; CRISTINA DE SOUZA COSTA HOMES, D.; FERREIRA RAMOS, H. Densidade demográfica: um estudo comparativo de duas metodologias a partir de imagens orbital e suborbital na cidade de Aparecida de Goiânia/Goiás. *Ateliê Geográfico: Goiânia*, v. 12, n. 1, p. 175-200, 2018. DOI: 10.5216/ag.v12i1.45968. Disponível em: <<https://revistas.ufg.br/atelie/article/view/45968>>. Acesso em: 21 jun. 2024.

WANDERLEY, M de N. B. Em busca da modernidade social: uma homenagem a Alexander V. Chayanov. In: FERREIRA, A. D. D. e BRANDENBURG, A. (org.). Para pensar: outra agricultura. Curitiba: Editora da UFPR, 1998, p. 31.